

Александра Ерић Николић

Институт за онкологију и радиологију Србије

Београд

eric.aleksandra@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-1427-1373>

Утицај духовности и религиозности на здравствено стање и квалитет живота пацијената са карциномом – преглед савремене литературе

Айсѝпраќиј: Према подацима Светске здравствене организације за 2020. год., карцином је други водећи узрок смрти на глобалном нивоу, после исхемијске болести срца. Према глобалној статистици за карцином GLOBOCAN, као и према подацима о малигним туморима у Републици Србији за 2020. годину Института „Батут“, најчешћа локализација у обољевању у мушкој популацији су плућа, док је код жена дојка. Духовност се може посматрати као двојни феномен – секуларни и религиозни. Секуларна духовност се објашњава као стање ума, усмерено ка истраживању и искуству виших вредности, док се религиозна духовност најчешће изражава кроз укљученост верника у религиозну праксу. Квалитет живота пацијента може се проценити на основу функционисања у четири сфере: физичкој, менталној/психолошкој, социјалној и духовној. У методолошком смислу, за процену квалитета живота онколошких пацијената, користи се EORTC QLQ-C30 упитник, креиран од Европске организације за истраживање и третман карцинома, док се степен духовности процењује тзв. DSES скалом или „скалом дневног духовног искуства“. Показано је да припадници хришћанске вероисповести, код којих је онколошки третман дао позитиван резултат, тврде да им је вера у Бога помогла у „јачању унутарње снаге и исцељењу“. Такође је потврђено да ови испитаници имају „снажан осећај за сврсисходност свог страдања, као и да је то страдање део вечног плана Створитеља.“ Истраживања показују и да је ниво духовности у позитивној корелацији са здравственим стањем оболелих од карцинома различитих локализација и њиховом проценом квалитета живота. У вези са тим, наводи се да је осећање унутрашње кохерентности, као и везе са Богом, у позитивној корелацији са квалитетом живота, у смислу когнитивног, емоционалног и социјалног функционисања. Медицинска литера-

тура, премда обилује истраживањима на пољу корелације несоматских са соматским карактеристикама оболелих од карцинома, често нејасно диференцира психолошке од духовних параметара, доводећи их неретко у исту раван. Притом ретко или нимало не узима у обзир суштинске аспекте религиозности, као што је практиковање светих тајни у хришћанству, што свакако треба размотрити као део методолошког приступа у даљим истраживањима. Такође би требало анализирати појаву и учесталост покајања у свим фазама болести чиме би се, вероватно по први пут у медицинској литератури, евалуирала веза покајања (као суштинске промене односа према Богу) са током и исходом малигне болести.

Кључне речи: духовност, религиозност, карцином, онколошки пацијенти, исход лечења, истраживања.

Карцином – биолошке основе настанка

Настанак карцинома или карциногенеза је ступњевити процес који укључује мутације бројних гена, који су одговорни како за одржавање равнотеже између ћелијске пролиферације (умножавања) и апоптозе (програмираног ћелијског умирања), чиме се постиже стабилан (сталан) број ћелија, тако и за регулисање комплексних метаболичких процеса, који обезбеђују функционални и структурални интегритет ћелија и ткива. Са молекуларно-биолошког аспекта, карциногенеза подразумева измене (мутације) у две врсте гена – протоонкогенима и тумор-супресорским генима, који кодирају протеине, укључене у ћелијски циклус, тј. деобу ћелије. Најважнији тумор-супресорски гени који преко својих протеина спречавају неконтролисано умножавање ћелија су: p53, BRCA1 и BRCA2 (*breast cancer*), APC (*adenomatous polyposis coli*) и бројни други, док су најважнији онкогени (гени чија мутација доводи до процеса карциногенезе): HER2/неу, c-erbB, K-ras, тус и многи други.⁷

Након што се догоди генска мутација, коју тзв. регулаторни ДНК (деоксирибонуклеинска киселина) механизми нису спречили, кључан моменат у даљем развоју карциногенезе је пробој базалне мембране. Базална мембрана је танка опна ванћелијског матрикса,

⁷ Kontomanolis EN, Koutras A, Syllaios A, Schizas AD, Kalagasidou S, Pagkalos A. et al. „Basic principles of molecular biology of cancer cell-Molecular cancer indicators“, *JBUN* 2021; 26(5): 1723–3734.

која раздваја ћелије епитела од везивног ткива и има важну улогу у тзв. сигналним ћелијским процесима, али представља и заштитну баријеру. Нарушавање ове баријере доводи до инвазије мутираних ћелија у околно стромално ткиво, као и у крвне и лимфне судове, што доводи до развоја метастаза, односно ширења карциногених ћелија у удаљене делове тела. Мутирана ћелија губи својства здраве, функционалне ћелије, престаје да обавља своје физиолошке улоге и не интерреагује са суседним ћелијама (што је својство здравих ткива), већ је искључиво „оријентисана“ на сопствено преживљавање. Таква ћелија неконтролисано расте и репродукује се у понављајућим циклусима мутације, на рачун суседних, здравих ћелија, што коначно доводи до разарања ткива и органа.

Упоредна статистика инциденце* и mortalитета од карцинома на глобалном нивоу и у Републици Србији**

(*инцидентца – број новооболелих, ** mortalитет – број умрлих)

Иако о карциному говоримо као о болести „савременог доба“, научни подаци указују на постојање ове болести (укључујући карцином дојке, простате и мултипли мијелом) још у периоду пре нове ере (од 3000 до 230 године).⁸

Према подацима Светске здравствене организације за 2020. год., карцином је други водећи узрок смрти на глобалном нивоу, после исхемијске болести срца, са процењених 9,6 милиона смртних исхода годишње, што практично значи да карцином представља узрок сваког шестог смртног исхода.⁹

Према глобалној статистици за карцином GLOBOCAN-a (Global Cancer Observatory) за 2020. годину, карцином је водећи узрок смрти до 70. године живота, у 112/183 обухваћене земље.¹⁰

Посматрано по органима и органским системима, на глобалном нивоу, најчешће локализације у обојевању у мушкој популацији

⁸ Peters JM, Frank J, Gonzalez FJ, „The Evolution of Carcinogenesis“, *Toxicol Sci* 2018; 165(2): 272–276.

⁹ [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer#:~:text=The%20most%20common%20causes%20of,liver%20\(83%20of%20deaths\)%3B](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer#:~:text=The%20most%20common%20causes%20of,liver%20(83%20of%20deaths)%3B) 19.12.2023.

¹⁰ Sung H, Ferlay J, Siegel RL, Laversanne M, Soerjomataram I, Jemal A. et al. „Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries“, *CA: A Cancer Journal for Clinicians* 2021; 71(3): 209–249.

су: плућа (14,3%), простата (14,1%) и колоректум (10,6%), а најчешће локализације у умирању у мушкој популацији су: плућа (21,5%), јетра (10,5%) и колоректум (9,3%); док су најчешће локализације у обољевњу у женској популацији: дојка (24,5%), колоректум (9,4%) и плућа (8,4%), а најчешће локализације у умирању у женској популацији: дојка (15,5%), плућа (13,7%) и колоректум (9,5%).¹¹

Према подацима о малигним туморима у Републици Србији за 2020. годину Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, укупан број новооболелих износи 41 419, од чега је 22 110 мушкараца и 19 309 жена, док је укупан број умрлих 20 767, од чега 11 611 мушкараца и 9156 жена.¹²

Посматрано по органима и органским системима, у Републици Србији, најчешће локализације како обољевања, тако и смртних исхода, код мушкараца су: карцином плућа (21,4%), карцином колоректума (13,7%), карцином простате (10,2%), а следе карциноми мокраћне бешике, желуца, панкреаса, мозга, ларинкса, фаринкса и леукемије са мање од 10%; док су у женској популацији најчешће локализације: дојка (22,6%), плућа (11,3%), колоректум (10,5%), а следе карциноми грлића материце, оваријума, мокраћне бешике, панкреаса, желуца и мозга, са мање од 10%.¹³

Религиозност и/или духовост (спиритуалност) и њихов значај у животу оболелих од карцинома

Према дефиницији америчке Националне свеобухватне мреже за рак, NCCN (National Comprehensive Cancer Network), спиритуалност је дефинисана као „веза појединца са вишом силом, која му пружа осећај припадности/повезаности и која обогаћује његов живот“. Такође, NCCN одређује спиритуалност и као „сет специфичних уверења и практиковања, обично унутар организованих (верских) заједница“.¹⁴

¹¹ Ibid.

¹² Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, Одељење за превенцију и контролу незаразних болести. Малигни тумори у Републици Србији. Регистар за рак у Републици Србији 2020. ISBN 978-86-7358-111-8.

¹³ Ibid.

¹⁴ Randazzo DM, McSherry F, Herndon JE, Affronti ML, Lipp ES, Mille E. et al., „Spiritual well-being and its association with health-related quality of life in primary brain tumor patients“, *Neurooncol Pract.* 2021; 8(3): 299-909.

Према литературним подацима, религиозност и духовност (спиритуалност), иако блиски, нису идентични појмови. Религиозност подразумева догматска уверења, као и различите облике практиковања вере, који су тесно повезани са традицијом, праћени су симболима и ритуалима и подразумевају тумачење и објашњење појмова живота и смрти. Са друге стране, духовност се објашњава као свеобухватнији, често као филозофски и/или психолошки појам, невезан нужно за религиозну праксу, укључује личне вредности, промовишући лични развој и редефинисање искуства, што за циљ има дубље разумевање живота.¹⁵

Други аутори апострофирају духовност као двојни феномен – секуларни и религиозни. Тзв. секуларна духовност би могла бити схваћена као алтернатива монотеистичким религијама за оне који трагају за другачијом визијом стварности, другачијим садржајем људског идентитета и дубљим објашњењем значења живота. Секуларну духовност не би требало схватати као „нову религиозност“, већ као стање ума, усмерено ка истраживању и искуству виших вредности и недефинисаним облицима трансценденције. Са друге стране, тзв. религиозна духовност се најчешће изражава кроз укљученост верника у религиозну праксу.¹⁶ Такође, религиозна духовност се може посматрати, осим као лични, и као друштвени феномен, који се, између осталог, манифестује у колективним ритуалима.¹⁷ Ти појединачни и заједнички облици испољавања религиозности или религиозне духовности, кроз практиковање верских ритуала (на пример богослужења, свете тајне причешћа, исповести итд.), говорећи у научним оквирима, могу бити опсервирани и у неким аспектима квантификовани, те као такви, доступни научном верификовању.

¹⁵ Freitas RA, Menezes TMO, Santos LB, Moura HCG, Sales MGS, Moreira FA. „Spirituality and religiosity in the experience of suffering, guilt, and death of the elderly with cancer“, *Rev Bras Enferm.* 2020; 73(3): e20190034.

¹⁶ Walczak T, Walczak E, Kowalewski W. „Spirituality and quality of life of people affected by cancer“, *Pomeranian J. Life Sci.* 2018; 64: 177–184. Majda A, Szul N, Kołodziej K, Wojcieszek A, Pucko Z, Bakun K. „Influence of Spirituality and Religiosity of Cancer Patients on Their Quality of Life“, *Int. J. Environ. Res. Public Health* 2022; 19: 4952.

¹⁷ Zolnierz J, Sak J., „Modern research on religious influence on human health“, *J. Educ. Health Sport* 2017; (7): 100–112. Silva GCN, Reis DC, Miranda TPS, Melo RNR, Coutinho MAP, Paschoal GS, Chaves E. „Religious/spiritual coping and spiritual distress in people with cancer“, *Rev. Bras. Enferm.* 2019; 72: 1534–1540.

Неке студије имплицирају да се концепт духовности може схватити и као целина коју сачињавају три компоненте: значење, мир и вера. Значење представља когнитивни аспект духовности и помаже у осећању сврсисходности и стабилности у периодима великих изазова. Осећај мира представља емоционални аспект духовности и огледа се у прихватању животног изазова и најчешће се интерпретира кроз исказ – „Осећам да ће на крају, без обзира на исход моје болести, све бити у реду“. Међутим, изненађујуће је да су неке студије показале да су когнитивни аспект и осећај мира повезани са повољним здравственим (телесним и психолошким) стањем код онколошких пацијената више него сама вера.¹⁸

Истраживања указују и да се приступ духовности и потрага за светим свакодневно јављају као покушаји суочавања са егзистенцијалном празнином код оболелих од карцинома. Религиозни аспекти, као што су молитва, одлажење у храм, читање Библије, препознати су и као стратегије резилијентности (отпорности) свакодневног превазилажења новонастале ситуације. Наиме, показано је да припадници хришћанске вероисповести (православни, католици, протестанти и грчки католици), код којих је онколошки третман дао позитиван резултат, тврде да им је вера у Бога помогла у „јачању унутарње снаге и исцељењу“.¹⁹ Такође је потврђено да ови испитаници имају „снажан осећај за сврсисходност свог страдања, као и да је то страдање део вечног плана Створитеља.“ Ипак, овакво схватање духовности може имати двоструки ефекат на оболеле од карцинома – код једних изазива мирење са изазовом и ублажавање патње, док код других изазива осећање кривице што често доводи до анксиозности и/или депресије.²⁰

Када пацијент сазна за дијагнозу карцинома, „почиње дезинтеграција свих димензија његове егзистенције“, при чему схвата да „више ништа неће бити као пре“. Пацијент осећа јак страх од неми-

¹⁸ Davis L, Cuneo M, Thaker PH, Goodheart MJ, Bender D, Lutgendorf SK., „Changes in spiritual well-being and psychological outcomes in ovarian cancer survivors“, *Psychooncology* 2018; 27(2): 477–783. Rabitti E, Cavuto S, Iani L, Ottonelli S, DeVincenzo F, Costantini M., „The assessment of spiritual well-being in cancer patients with advanced disease: which are its meaningful dimensions?“ *BMC Palliat Care* 2020; 19(1): 26.

¹⁹ Freitas RA, Menezes TMO, Santos LB, „Spirituality and religiosity in the experience of suffering“.

²⁰ Xie H, Taylor EJ, Li M, Wang Y, Liang T., „Nurse Spiritual Therapeutics Scale: Psychometric evaluation among cancer patients“, *J. Clin. Nurs.* 2019; 28: 939–946.

новног осиромашења квалитета живота и вероватног и извесног почетка умирања. Клиничка пракса показује да, као резултат овог труматичног и најчешће изненадног искуства, пацијент почиње постављати тзв. фундаментална питања, која се у хуманистичким наукама означавају као „проклетата питања“ („damned questions“): *Колико ћу још живети? Како ће то изгледати кад будем умирао? Како ће се снаћи моја породица без мене? Шта ће бити са мојом децом? Хоћу ли бити свесћан на крају живота? Шта ће се десити на самом крају?*²¹ Ова питања су најчешће егзистенцијалне природе, али нека од њих имају и духовну димензију, будући да спознаја о присуству малигне болести покреће интензивнију контемплацију о смрти, осећај близине смрти, као и неизвесност онога што нас чека „после“: *Плашим се! Размишљам како је бити тамо, у оном свећу, после смрти, никада нисмо били тамо!*²² Стога и одговори на ова питања могу да се траже само у духовној сфери, у процесу (ре)успостављања личног односа са Богом.

Владета Јеротић у предговору за књигу Бернија Зигела „Љубав, медицина и чуда“ подсећа на резултате истраживања у области релативно нове, интегрисане области медицине, психоневроендокриноимунологије, где се имплицира да исход лечења малигних болести у значајној мери зависи од „личне воље пацијента и његове жеље и слободне одлуке да се лечи“. Јеротић се позива и на Хипократа који је тврдио да је „важније каква је личност човека који се разболео, него каква је болест у питању“.²³ Иако овакви ставови још увек не указују на духовни приступ, будући да акценат стављају на личност и лични аспект воље и слободе одлучивања, што их више смешта у психолошку раван, ипак представљају значајан помак у односу на дотадашња тврда уверавања соматске медицине да је једини релевантан лек онај који долази „споља“, у виду медикаментозног, зрачног или хируршког третмана малигне болести, при чему се апсолутно искључује присуство и улога самог пацијента као активног и најважнијег саучесника у сопственом излечењу.

²¹ Freitas RA, Menezes TMO, Santos LB, „Spirituality and religiosity in the experience of suffering“.

²² Silva GCN, Reis DC, Miranda TPS, et al., „Religious/spiritual coping and spiritual distress in people with cancer“.

²³ Берни Зигел. Љубав, медицина и чуда, из предговора Владете Јеротића. Издавач *Плави јахач* 2012; 7–73. ISBN 978–86–481–0072–6.

Ваља додати да духовна надоградња овог концепта подразумева редефинисање личног односа са Творцем („свега видљивог и невидљивог“), при чему кључно место заузима апсолутно поверење у Његову промисао и препуштање Његовој вољи („Нека буде воља Твоја, на земљи, као и на Небу“) и да без успостављања те дубоколичне конекције са Богом, пре свега кроз умносрдачну молитву, пост, исповест и покајање, сваки однос са болешћу и покушај превазилажења исте остаје и зауставља се на психолошкој равни, што се у већини случајева испоставља као недовољно и недостатно.

У антрополошкој литератури, формулисан је појам тзв. „трагичне тријаде“ (В. Франкл), која подразумева патњу, кривицу и смрт. Патња као део „трагичне тријаде“ је неизбежна и практично је немогуће не суочити се са њом, будући да човек, као психолошко биће (*homo psychologicus*), просто захтева неки облик тензије, како би дао ново значење свом постојању. Са друге стране, осећај кривице се сматра разликом, неусаглашеношћу између „ко сам“ и „ко сам могао бити“. Онколошки пацијенти осећају кривицу углавном због тога што се нису довољно одговорно односили према свом здрављу, али често су присутни и други осећаји кривице који се односе на различите аспекте живота.²⁴

У том контексту кривице Елида Еванс, Јунгова ученица, у књизи „Психолошке студије рака“ закључује: „Рак је симбол, највећи од свих болести, он показује да је нешто протицало погрешно у пацијентовом животу и опомена је да треба да иде другим путем.“²⁵

Процена квалитета живота оболелих од карцинома

Квалитет живота може се проценити на основу функционисања у четири сфере: физичкој, менталној/психолошкој, социјалној и спиритуалној/духовној. Када је реч о онколошким пацијентима, квалитет живота у физичкој сфери одређује се тежином и бројем симптома болести, као и нежељеним ефектима ординираних терапија. У психолошком аспекту тај квалитет је условљен, најпре,

²⁴ Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, Одељење за превенцију и контролу незаразних болести. Малигни тумори у Републици Србији. Регистар за рак у Републици Србији 2020.

²⁵ Зигел, „Љубав, медицина и чуда“.

потенцијалним осећајем усамљености и неизвесности, као и последичне анксиозности и депресије. У социјалној сфери квалитет живота је под великим утицајем ограничења која се односе на испуњавање различитих друштвених улога, које су у условима дате болести у значајној мери редуковане, док би у духовном домену важна одредница могла бити сама природа повезаности са Богом.²⁶

У методолошком смислу за процену квалитета живота онколошких пацијената користи се EORTC QLQ-C30 упитник, креиран од Европске организације за истраживање и третман карцинома (European Organization for Research and Treatment of Cancer). Упитник се састоји од 30 питања, груписаних у пет функционалних поткатегија – физичко функционисање (пет питања), емоционално функционисање (четири питања), функционисање у животним улогама (два питања) и социјално функционисање (два питања). Такође, укључује три скале симптома – умор (три питања), мучнина и повраћање (два питања) и бол (два питања).²⁷

Процена степена духовности оболелих од карцинома

Према литературним подацима, степен духовности се процењује тзв. **DSES** скалом (Daily Spiritual Experience Scale) или „скалом дневног духовног искуства“, по америчком истраживачу, Lynn G. Underwood-у. Скала садржи 16 питања, од којих се 15 односе на дневна спиритуална искуства као што су: унутрашњи мир, давање и примање саосећајне љубави и захвалност за примљене благослове. Шеснаесто питање се односи на осећање блискости са Богом. Одговори на првих 15 питања се процењују на основу модификоване Ликертове скале, где се одговори степенују од један до шест, а одговор на 16. питање се степенује од један до четири. Максималан број поена је 94, а минималан 16. Што је већи број поена, процењује се да је већи степен духовности.²⁸

²⁶ Majda A, Szul N, Kołodziej K, et al., „Influence of Spirituality and Religiosity of Cancer Patients“

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

Једна италијанска студија анализираше „духовно стање“ (spiritual well-being) у групи пацијената са узнапредованим карциномом и карциномом у терминалној фази, користећи методологију **FACIT-Sp** (Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-Spiritual; функционална духовна процена терапије хроничне болести). Процена је вршена на нивоу корелације три појма: значење (у смислу вишег значења живота, животне сврхе), мир и вера. Показано је да пацијенти у терминалној фази испољавају најниже резултате на скали вере и значења, што се објашњава „погоршањем у сфери духовног стања“.²⁹ Овај резултат је донекле изненађујући, с обзиром на то да су неке претходне студије показале да је свест о терминалној болести повезана са „бољим духовним стањем“.³⁰ Свакако, охрабрујуће је да су се савремена медицинских истраживања усагласила да је духовност „унутрашњи ресурс, који помаже пацијентима да пронађу нови смисао свог постојања у контексту искуства болести и препознају оно што им је, на крају крајева, најважније“.³¹

Процена корелације степена духовности са здравственим стањем и квалитетом живота оболелих од карцинома

Истраживања показују да је ниво духовности у позитивној корелацији са здравственим стањем и проценом квалитета живота. У вези са тим наводи се да је осећање унутрашње кохерентности, као и везе са Богом, у позитивној корелацији са квалитетом живота, у смислу когнитивног, емоционалног и социјалног функционисања.³²

Међутим, неке студије наводе и другачије резултате. Наиме, када говоримо о соматским симптомима онколошких пацијената, од којих су најчешћи: умор, мучнина и повраћање, несаница, губитак апетита, дијареја (често и као нежељени ефекти примењене специфичне терапије), показано је да резултати DSES (скала дневног духовног искуства) опадају како расте процена квалитета жи-

²⁹ Rabitti E, Cavuto S, Iani L, et al., „The assessment of spiritual well-being in cancer patients.“

³⁰ Leung KK, Chiu TY, Chen CY., „The influence of awareness of terminal condition on spiritual well being in terminal cancer patients“, *J Pain Symptom Manag.* 2006; 31: 449–55.

³¹ Rabitti E, Cavuto S, Iani L., „The assessment of spiritual well-being in cancer patients.“

³² Majda A, Szul N, Kołodziej K, et al., „Influence of Spirituality and Religiosity of Cancer Patients“

вота. Ово би се могло објаснити чињеницом да бољи физички статус потенцијално смањује потребу пацијента да своје здравље и живот „поверава Богу“. То је у складу са ранијом теоријом Piskozub-a, према којој долази до пораста нивоа духовности/религиозности у посебно трауматичним ситуацијама и директно је пропорционала степену животне угрожености.³³ Ова научно изнета теза може имати корелат у народној изреци – „Без невоље нема богомоље“.

Такође, проучавана је и корелација нивоа духовности са неким социодемографским варијаблама, као што су: животна доб, родна припадност, живот у урбаној према руралној средини. Виши степен религиозности је забележен код старијих испитаника, као и у женској популацији у односу на мушку. Такође, много нижи степен религиозности је установљен код пацијената у урбаним срединама (преко 100 000 становника), него у руралним.³⁴

Када говоримо о повезаности несоматских параметара са соматским аспектом малигнух болести, досадашња медицинска истраживања овог типа углавном су се базирала на анализирању утицаја психолошких (пре свега емоционалних) и социјалних параметара на здравствено стање оболелих од карцинома након завршетка лечења (енгл. survivors – преживели). Такође, испитиван је и утицај тзв. спиритуалних чинилаца, који су дефинисани, пре свега, у склопу појма CAM (complementary and alternative medicine), који обухвата широко прихваћене алтернативне и супортивне методе, које су део дугих традиција неких народа (пре свега источњачких), а за које је показано да могу имати повољан утицај на опште здравствено стање: медитација, јога, Tai Chi, Qigong, афирмације. Према доступној литератури, највише оваквих истраживања спроведено је у популацији оболелих од карцинома дојке, будући да је то на глобалном нивоу водећи узрок смрти узрокован карциномом у женској популацији.¹⁸ У вези са горе наведеним, научно је постулиран модел тзв. PNI модел здравља – психонеуроимунолошки – који истражује узрочно-последичну повезаност стреса, можданих функци-

³³ Piskozub M. „Noetyczno-duchowy wymiar osobowo' sci w procesie radzenia sobie ze stresem onkologicznym“, *Psychoonkologia* 2010; 1: 1–13.

³⁴ Majda A, Szul N, Kołodziej K, et al., „Influence of Spirituality and Religiosity of Cancer Patients“

ја (пре свега мишљења) и психо-социјално-бихевиоралних компонента (које се често термилошки означавају као елементи спиритуалности, што се односи на горепоменуту когнитивну и емоционалну компоненту спиритуалности) са физиолошким параметрима, у првом реду са неуроендокриним и имунолошким системом, који има кључну улогу у борби са карциномом.³⁵

Осим код оболелих од карцином дојке, где је потврђено да је присуство духовне димензије индикатор позитивне адаптације на третман карцинома и борбу са истим, повезаност религиозних и спиритуалних варијабли са здравственим стањем испитивана је и код оболелих од тумора мозга,³⁶ карцинома простате,³⁷ карцинома плућа,³⁸ колоректалног карцинома,³⁹ оваријалног карцинома⁴⁰.

У студији која проучава везу спиритуалног стања са квалитетом живота оболелих од примарног тумора мозга, показано је да се 80% испитаника изјашњавају као верници, од којих се 92% изјаснило као хришћани. Ова студија је показала да није било значајне разлике у исповедању вере пре и после успостављања дијагнозе. Интересантан је податак да је 10 пацијената у студији престало да „практикује“ веру након успостављања дијагнозе, док је њих осморо, који иницијално нису били верујући, почело да практикује веру, након успостављања дијагнозе. Оба примера чине мање од 10% укупног броја испитаника. Према субјективној процени пацијена-

³⁵ Glaser R. „Stress-associated immune dysregulation and its importance for human health: a personal history of psychoneuroimmunology“, *Brain, Behavior, and Immunity* 2005; 19(1): 3–31.

³⁶ Strang S, Strang P. „Spiritual thoughts, coping and ‘sense of coherence’ in brain tumour patients and their spouses“, *Palliat Med.* 2001; 15(2): 127–74.

³⁷ Bruce MA, Bowie JV, Barge H, Beech BM, LaVeist TA, Howard D, Thorpe R.J. „Religious Coping and Quality of Life Among Black and White Men With Prostate Cancer“, *Cancer Control* 2020; 27(3): 1073274820936288.

³⁸ Cho D, Kim S, Durrani S, Liao Z, Milbury K. „Associations Between Spirituality, Mindfulness, and Psychological Symptoms Among Advanced Lung Cancer Patients and Their Spousal Caregivers“, *J Pain Symptom Manage*, 2021; 61(5): 898–808. Borneman T. „Spiritual Assessment in a Patient With Lung Cancer“, *J Adv Pract Oncol*, 2014; 5(6): 448–53.

³⁹ Clay KS, Talley C, Young KB, „Exploring spiritual well-being among survivors of colorectal and lung cancer“, *J Relig Spiritual Soc Work* 2010; 29(1): 14–42.

⁴⁰ Davis L. Z, Cuneo M, Thaker P. H, Goodheart M. J, Bender D, Lutgendorf S. K., „Changes in spiritual well-being and psychological outcomes in ovarian cancer survivors“, *Psychooncology* 2018; 27(2): 477–483.

та, око 40% оних који су практиковали молитву током болести, изјаснили су се да им је молитва веома помогла, мањи проценат, око шест процената, изјаснило се да им је молитва донекле помагала, док се највећи проценат испитаних, преко 50%, изјаснило да им молитва није била од помоћи.⁴¹

На сличан начин се повезаношћу духовности са факторима тзв. „квалитета живота“ бавила и студија која је укључивала оболеле од карцинома простате. Потврђено је да су степен вере у Бога и уверење да ће им та вера помоћи у борби са карциномом, повезани са порастом квалитета живота. Као и у већини других истраживања, квалитет живота се процењивао методом Functional Assessment of Cancer Therapy-General (FACT-G) упитника, који обухвата пет домена – физички, емоционални, социјални, функционални „well-being“ домен, као и квалитет повезаности пацијената са лекарским тимом.⁴²

Уместо закључка

Бројне студије су потврдиле да спиритуалност и/или духовност помажу у борби са карциномом, побољшавајући како физичке симптоме, тако и анксиозност и депресију, ојачавају фамилијарне и пријатељске везе и ублажавају стрес. Имајући у виду ове наводе из литературе, можемо уочити да се медицинска наука до овог тренутка, премда у неким студијама апострофира разлике међу појмовима спиритуалност и духовност, ипак недовољно јасно одређује према њима, често их остављајући у контексту психолошког, пре свега бихевиоралног аспекта (што се углавном подводи под појам SWB – spiritual well-being, „добро духовно стање/бивање“), што замагљује духовну раван, неретко је мешајући са психолошком сфером. Притом не узима у обзир (осим у неким појединим радовима, само у виду назнаке) суштинске аспекте религиозности, рецимо православне хришћанске вере, као што је практиковање, пре свега, светих тајни – крштења, причешћа, исповести, пре, током и након

⁴¹ Randazzo DM, McSherry F, Herndon JE., et al., „Spiritual well-being and its association with health-related quality of life“.

⁴² Bruce MA, Bowie JV, Barge H, et al., „Religious Coping and Quality of Life Among Black and White Men.“

завршетка специфичног онколошког лечења, што свакако треба размотрити као део методолошког приступа у даљим истраживањима. Такође би требало испитати, у тесној вези са теолошким аспектима саме теме, појаву и учесталост покајања код оболелих и лечених од карцинома у свим фазама болести, чиме би се, вероватно по први пут у медицинској литератури, евалуирала веза покајања (као суштинске промене односа према Богу) са током и исходом малигне болести.

Покајање, према искуству и предању Православне цркве, „представља суштински елемент и предуслов живота сваког човека који жели да буде учесник Царства небеског, по речима Св. Јована Крститеља – „Покајте се, јер се приближило Царство небеско“ (Мт. 3,2)“. Покајање је у новозаветним списима означено као μετανοια (грч. преумљење, промена ума) и односи се на промену односа према Богу, усвајањем начина постојања самог божанског бића (уподобљавањем њему, тј. стицањем подобја. Апостол Марко даје ширину слику: „Испунило се вријеме и приближило се Царство Божије; покајте се и вјерујте у јеванђеље“ (Мк. 1, 14–45). Покајање, које својим крштењем установљава Син Божији је, поред отпуштења грехова, неопходан услов да би се поверовало у благу вест о Царству Божјем, односно о његовом доласку. Вера и покајање налазе се у зајамном односу зависности и једно без другог не постоје.⁴³

Изазов за даља истраживања свакако је анализа феномена покајања, као и разматрање да ли је и како (у методолошком смислу) могуће евалуирати (евентуално квантификовати) овај појам, будући да се ради о онтолошком феномену метаноје. Будући да је анализа комплексна и вишеслојна, неопходна је континуирана опсервација пацијента током болести, као и након спроведеног специфично онколошког третмана, у циљу процене евентуалног процеса метаноје, који би се очекивао као последица исповести. Та процена би укључивала како одговарајуће психолошке тестове, који би се односили на бихевиорални аспект (на коме је могуће у извесној мери квантификовати евентуалне промене у начину живота и понашања, за које претпостављамо да су настали као последица метаноје), тако и на духовни аспект, у чијој евалуацији би кључну улогу

⁴³ Поповић Драган, протонамесник, „Подвиг и покајање“ у: „Богословски радови свештеника Епархије шумадијске“, Крагујевац, 2019: 371–184.

имао духовник тог пацијента.

Берни Зигел је сваком свом онколошком пацијенту постављао четири питања: 1. Шта Вам се догодило последњих годину-две пре настанка болести? 2. Шта болест за Вас значи? 3. Зашто Вам је ова болест била потребна? и 4. Желите ли да живите?⁴⁴

На самом крају овог текста подсетимо се говора митрополита Христофороса (Christophoros) из Јордана, који се, говорећи како о болестима и физичким слабостима, тако и о духовном здрављу, позива на Св. Пајсија Атонског: „Рај је пун пацијената са карциномом“. Он надаље указује да Бог свакоме од нас поручује: „Не плашите се болести и бола тела. Није битно. То није проблем. Оно што је најважније је ваше срце, ваш ум и ваше духовно стање“. Зато нас Господ пита: „Шта је лакше рећи – *Греси су ти ойроишени* или – *Усџани и ходај*? Другим речима, шта је лакше примити – опроштај грехова или бити исцељен од физичке болести? Алудира се на то да је теже добити опроштај грехова, што нас опет враћа исповести. Митрополит Христофорос апострофира озбиљност са којом приступамо исповедању, говорећи да „нема већег мира, од оног који се прима на крају исповести, у речима свештника – *Иди сад у миру и не дрини више за грехе које си исповедио*. Такође нас подсећа да „Бог не доноси болести у наш живот, болест је улез и, као и физичка смрт, последица је греха.“ Међутим, Бог „покрива“ наше грехе, „радећи у нашим срцима, како би нас осветио и припремио за Његово царство“. На крају, митрополит Христофорос поручује: „Не дозволите да смрт буде препрека, посматрајте будући живот у Христу, који је васкрснуо из мртвих.“⁴⁵

⁴⁴ Зигел, „Љубав, медицина и чуда“.

⁴⁵ <https://otelders.org/theology-and-spirituality/heaven-is-full-of-.cancer-patients-an-orthodox-christian-perspective-on-illness-met-christophoros> 17.12.2023.

Литература

- Borneman T. Spiritual Assessment in a Patient With Lung Cancer. *J Adv Pract Oncol.* 2014; 5(6): 448–83.
- Bruce MA, Bowie JV, Barge H, Beech BM, LaVeist TA, Howard D, Thorpe R.J. Religious Coping and Quality of Life Among Black and White Men with Prostate Cancer. *Cancer Control.* 2020; 27(3): 1073274820936288.
- Cho D, Kim S, Durrani S, Liao Z, Milbury K. Associations Between Spirituality, Mindfulness, and Psychological Symptoms Among Advanced Lung Cancer Patients and Their Spousal Caregivers. *J Pain Symptom Manage.* 61(5), (2021): 898–808.
- Clay K. S, Talley C, Young K.B. Exploring spiritual well-being among survivors of colorectal and lung cancer. *J Relig Spiritual Soc Work.*; 29(1), (2010): 14–42.
- Davis L, Cuneo M, Thaker PH, Goodheart MJ, Bender D, Lutgendorf SK. Changes in spiritual well-being and psychological outcomes in ovarian cancer survivors. *Psychooncology* 2018; 27(2): 477–783. Davis L.Z, Cuneo M, Thaker P.H, Goodheart M.J, Bender D, Lutgendorf S.K. Changes in spiritual well-being and psychological outcomes in ovarian cancer survivors. *Psychooncology.* 2018; 27(2): 477–783.
- Freitas RA, Menezes TMO, Santos LB, Moura HCGB, Sales MGS, Moreira FA. Spirituality and religiosity in the experience of suffering, guilt, and death of the elderly with cancer. *Rev Bras Enferm.* 2020; 73(3): e20190034.
- Glaser R. Stress-associated immune dysregulation and its importance for human health: a personal history of psychoneuroimmunology. *Brain, Behavior, and Immunity* 2005; 19(1): 3–31.
- Hulett JM, Jane M Armer JM. A Systematic Review of Spiritually Based Interventions and Psychoneuroimmunological Outcomes in Breast Cancer Survivorship. *Integr Cancer Ther* 2016; 15(4): 405–523.
- Kontomanolis EN, Koutras A, Syllaios A, Schizas AD, Kalagasidou S, Pagkalos A. et al. Basic principles of molecular biology of cancer cell-Molecular cancer indicators. *JBUON* 2021; 26(5): 1723–3734.
- Leung KK, Chiu TY, Chen CY. The influence of awareness of terminal condition on spiritual well being in terminal cancer patients. *J Pain Symptom Manag.* 2006; 31: 449–455.
- Majda A, Szul N, Kołodziej K, Wojcieszek A, Pucko Z, Bakun K. Influence of Spirituality and Religiosity of Cancer Patients on Their Quality of Life. *Int. J. Environ. Res. Public Health* 2022; 19:4952
- Peters JM, Frank J Gonzalez FJ. The Evolution of Carcinogenesis. *Toxicol Sci* 2018; 165(2): 272–276.

- Piskozub M. Noetyczno-duchowy wymiar osobowo' sci w procesie radzenia sobie ze stresem onkologicznym. *Psychoonkologia* 2010; 1: 1–13.
- Поповић Д, протонамесник. „Подвиг и покајање“ из „Богословски радови свеиштеника Епархије шумадијске“, Крагујевац, 2019; 371–384.
- Rabitti E, Cavuto S, Iani L, Ottonelli S, DeVincenzo F, Costantini M. The assessment of spiritual well-being in cancer patients with advanced disease: which are its meaningful dimensions? *BMC Palliat Care* 2020; 19(1):26
- Randazzo DM, McSherry F, Herndon JE, Affronti ML, Lipp ES, Mille E. et al. Spiritual well-being and its association with health-related quality of life in primary brain tumor patients. *Neurooncol Pract.* 2021;8(3):299–909.
- Silva GCN, Reis DC, Miranda TPS, Melo RNR, Coutinho MAP, Paschoal GS, Chaves E. Religious/spiritual coping and spiritual distress in people with cancer. *Rev. Bras. Enferm.* 2019; 72: 1534–1540.
- Strang S, Strang P. Spiritual thoughts, coping and 'sense of coherence' in brain tumour patients and their spouses. *Palliat Med.* 2001;15(2):127–74.
- Sung H, Ferlay J, Siegel RL, Laversanne M, Soerjomataram I, Jemal A. et al. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. *CA: A Cancer Journal for Clinicians* 2021; 71(3): 209–249.
- Walczak T, Walczak E, Kowalewski W. Spirituality and quality of life of people affected by cancer. *Pomeranian J. Life Sci.* 2018; 64:177–184.
- Xie H, Taylor EJ, Li M, Wang Y, Liang T. Nurse Spiritual Therapeutics Scale: Psychometric evaluation among cancer patients. *J. Clin. Nurs.* 2019; 28: 939–946.
- Zołnierz J, Sak J. Modern research on religious influence on human health. *J. Educ. Health Sport* 2017; (7): 100–112.
- Берни Зигел. Љубав, медицина и чуда, из предговора Владете Јеротића. Издавач *Плави јахач* 2012; 7–73. ISBN 978–86–481–0072–6
- Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, Одељење за превенцију и контролу незаразних болести. Малигни тумори у Републици Србији. Регистар за рак у Републици Србији 2020. ISBN 978–86–7358–111–8.
- [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer#:~:text=The%20most%20common%20causes%20of,liver%20\(83%2000%20deaths\)%3B](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer#:~:text=The%20most%20common%20causes%20of,liver%20(83%2000%20deaths)%3B) 19.12.2023.
- <https://otelders.org/theology-and-spirituality/heaven-is-full-of-.cancer-patients-an-orthodox-christian-perspective-on-illness-met-christophoros/> 17.12.2023.

Aleksandra Erić Nikolić

Institut of Oncology and Radiology of Serbia

Belgrade

eric.aleksandra@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-1427-1373>**The Influence of Spirituality and Religiosity on the Health Status and Quality of Life of Cancer Patients – A Review of Contemporary Literature**

Abstract: According to data from the World Health Organization for 2020, cancer is the second leading cause of death globally, after ischemic heart disease. According to global statistics for cancer GLOBOCAN, as well as according to data on malignant tumors in the Republic of Serbia for 2020, Institute “Batut”, the most common localization of the disease in the male population is the lung, while in women it is the breast. Spirituality can be seen as a dual phenomenon – secular and religious. Secular spirituality is explained as a state of mind, directed towards research and experience of higher values, while religious spirituality is most often expressed through the involvement of believers in religious practice. A patient’s quality of life can be assessed based on functioning in four spheres: physical, mental/psychological, social and spiritual. In a methodological sense, the EORTC QLQ-C30 questionnaire, created by the European Organization for Research and Treatment of Cancer, is used to assess the quality of life of cancer patients, while the level of spirituality is assessed by the so-called DSES scale or “daily spiritual experience scale”. It has been shown that members of the Christian faith, whose oncology treatment gave a positive result, claim that their faith in God helped them “strengthen inner strength and healing”. It was also confirmed that these respondents have “a strong sense of the purposefulness of their suffering, as well as that this suffering is part of the Creator’s eternal plan.” Research also shows that the level of spirituality is positively correlated with the state of health of cancer patients of different locations and their assessment of the quality of life. In this regard, it is stated that the feeling of internal coherence, as well as the connection with God, is positively correlated with the quality of life, in terms of cognitive, emotional and social functioning. Medical literature, although there is a lot of research in the field of correlation of non-somatic with somatic characteristics of cancer patients, often vaguely differentiates psychological from spiritual parameters, often bring-

ing them on the same level. At the same time, it rarely or not at all takes into account the essential aspects of religiosity, such as the practice of holy mysteries in Christianity, which should certainly be considered as part of the methodological approach in further research. It should also analyze the occurrence and frequency of repentance, in all stages of the disease, which would, probably for the first time in the medical literature, evaluate the connection of repentance (as an essential change in relationship to God) with the course and outcome of a malignant disease.

Keywords: spirituality, religiosity, carcinoma, oncology patients, treatment outcome, investigations.

